

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

10.5281/zenodo.13958360

ЧАЙКИН Александр Александрович

учредитель, генеральный директор, ООО «Санлайн», Россия, г. Санкт-Петербург

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Аннотация. Стремительное развитие строительной отрасли, в сочетании с усложнением инженерных систем современных зданий, требуют новейших подходов к их проектированию, монтажу. Весьма значим учет потенциала автоматизации этих процессов с использованием передовых digital-технологий. Цель работы – анализ и систематизация ключевых аспектов интеграции искусственного интеллекта, роботизированных систем, аддитивного производства, «цифровых двойников» и т. д. в сферу строительства.

В ходе написания статьи выявлены противоречия между возможностями, функциональностью автоматизации и существующими нормативными ограничениями; между необходимостью внедрения инновационных технологий и консерватизмом рассматриваемой отрасли. Особое внимание уделено проблеме сохранения человеческого контроля над критически важными аспектами проектирования.

Результаты исследования демонстрируют, что комплексное применение автоматизированных решений способно значительно повысить результативность, точность, экологичность воплощаемых в жизнь проектов. Алгоритмическое проектирование, генеративный дизайн, прочие инструменты помогают оптимизировать инженерные системы, а роботизированный монтаж дает возможность сократить время установки на при повышении точности.

Актуализируется также разработка новых стандартов, нормативов, в которых будет учтена специфика автоматизированных процессов в строительстве. Полученные результаты представляют интерес для инженеров-проектировщиков, специалистов по автоматизации, руководителей компаний, разработчиков строительных технологий, стремящихся к инновационному отраслевому развитию.

Ключевые слова: автоматизация процессов, аддитивное производство, алгоритмическое проектирование, генеративный дизайн, инженерные системы, искусственный интеллект, монтаж инженерных систем, роботизация строительства, «цифровые двойники».

Введение

Трансформация методологий проектирования и монтажа инженерных систем в строительной отрасли обусловлена стремительным развитием цифровых технологий. В современных исследованиях освещаются ключевые аспекты автоматизации, делается акцент на инновационные решения, которые кардинально меняют подходы к реализации проектов.

В условиях растущей сложности современных зданий, сооружений, а также ужесточения требований к их энергоэффективности, экологичности, традиционные методы проектирования, монтажа инженерных систем

демонстрируют ряд существенных ограничений. Главным образом, речь идёт о высокой трудоёмкости, значительных затратах времени, потенциальной неточности ручного труда. В связи с обозначенным, ключевой проблемой исследования является систематизация комплексных автоматизированных решений, помогающих успешно преодолевать указанные барьеры и обеспечивать качественно новый уровень эффективности, точности, оптимизации. Важно обращаться к разностороннему анализу и оценке потенциала современных цифровых технологий (подразумевая искусственный интеллект, роботизацию,

аддитивное производство, «цифровые двойники» и т. п.) в контексте их применения для автоматизации процессов создания, установки инженерных систем.

Методы и материалы

В ходе написания статьи использован сравнительный анализ. Также применены систематизация, классификация, обобщение в качестве методов. С помощью кейсов продемонстрирован ряд конкретных примеров.

В течение последних лет наблюдается значительный прогресс в области автоматизации процессов проектирования, монтажа инженерных систем на строительных объектах. В материалах, публикациях исследователи рассматривают различные ракурсы данной проблемы.

Так, А. С. Атаева и соавторы анализируют потенциал генеративного искусственного интеллекта в проектировании, подчеркивая его способность трансформировать традиционные методы дизайна. Развивая эту тему, А. Г. Каграманян [5, с. 66-68] фокусируется на применении таких приемов в целях оптимизации наружных инженерных сетей, демонстрируя возможности подхода.

Проблематика автоматизации рассматривается в трудах многих авторов. К примеру, В. П. Батраков [2, с. 32-36] анализирует программные продукты, специально разработанные для строительных предприятий, оценивая их результативность и перспективы применения. М. С. Санталова и коллеги [8, с. 51-57] исследуют вопросы через призму цифровизации, предлагая стратегии внедрения современных технологических разработок. А. А. Скрипкина и соавторы [9, с. 177-182] рассматривают обширный спектр IT-решений, применяемых для автоматизации строительства, давая характеристику их влияния на эффективность, качество осуществляемых работ.

Пристальное внимание обращено в научных трудах к задействованию робототехники. В частности, И. Д. Дикань [3, с. 200-205] исследует преимущества и проблемы в увязке с этим. И. В. Завьялов [4, с. 19-21] расширяет тему, рассматривая такую технику как комплексный инструмент.

М. О. Орел и В. И. Пахолько [6, с. 110-113] обсуждают нюансы внедрения и интеграции BIM-технологий в строительстве, высвечивая их важнейшую роль в налаживании процессов проектирования, а также управления.

Особое место в изысканиях занимает технология 3D-печати. А. А. Постовой [7, с. 92-95] анализирует текущее состояние и будущее этого вектора, оценивая потенциал для преобразования и наполнения традиционных методов. А. В. Фулина [10, с. 46-50], описывая направления усовершенствования в данной области, делает упор на потенциальное влияние на перспективы строительной индустрии.

Итак, в центре исследовательского внимания по теме пребывает множество разработок – инструментарий искусственного интеллекта, робототехника, BIM, аддитивное производство и т. д. Это свидетельствует о многогранности проблемы, а также о необходимости междисциплинарного подхода к её разрешению.

Результаты и обсуждение

Целесообразно подчеркнуть, что современные системы эволюционировали от простых чертёжных инструментов до многофункциональных платформ, интегрирующих в себе возможности параметрического моделирования, многомерного анализа, оптимизации [8, с. 51-57; 9, с. 177-182]. Алгоритмическое проектирование, которое реализуется через новейшие инструменты (к примеру, Dynamo для Revit или Grasshopper для Rhino), позволяет создавать адаптивные модели инженерных систем, мгновенно реагирующие на изменение исходных параметров [2, с. 32-36].

Например, в проекте офисного комплекса «Гринсайд» (Лондон) применение проектирования с задействованием Dynamo для Revit позволило оптимизировать систему вентиляции. Алгоритм, в котором учитываются данные о солнечной радиации, тепловыделении от оборудования, людей, а также требования к качеству воздуха, автоматически генерировал конфигурации воздухопроводов, расположение диффузоров. Это привело к снижению энергопотребления системы [2, с. 32-36].

Генеративный дизайн (рис. 1), базирующийся на алгоритмах эволюционной оптимизации, способен автономно генерировать тысячи вариантов конфигураций инженерных систем, оценивая их эффективность по заданным критериям. Это существенно сокращает время на поиск наилучших решений, а также открывает дополнительные опции в области энергоэффективности, ресурсосбережения.

Рис. 1. Эффекты генеративного дизайна (составлено автором на основе [1, с. 1342-1345; 5, с. 66-68])

К примеру, при реконструкции химического завода в Рурской области (Германия) применение генеративного дизайна в целях оптимизации трассировки трубопроводов помогло сократить общую длину труб на 15%, уменьшить количество фитингов, снизить гидравлические потери. Алгоритм, разработанный на базе Grasshopper, опирался на множество факторов, в том числе, требования к доступу для обслуживания, тепловое расширение, сейсмическую устойчивость [1, с. 1342-1345].

Технология информационного моделирования зданий (BIM) вышла за рамки 3D-визуализации, достаточно быстро преобразившись в комплексную «экосистему» управления данными на протяжении всего жизненного цикла объекта. Интеграция BIM с IoT-сенсорами, аналитическими платформами помогает создавать «цифровых двойников» инженерных систем, обеспечивая непрерывный мониторинг,

оптимизацию их работы в реальном времени [6, с. 110-113].

Семантическое обогащение BIM-моделей метаданными о технических характеристиках, стоимости, экологическом воздействии позволяет автоматизировать процессы принятия решений на всех этапах – от концептуального проектирования до вывода из эксплуатации.

Внедрение роботизированных систем в монтажные процессы уже вышло за пределы простой механизации. Коллаборативные роботы, оснащенные инструментарием машинного зрения, тактильными сенсорами, способны выполнять сложные операции по монтажу инженерного оборудования в условиях неопределенности, которые зачастую свойственны строительным площадкам. На схеме (рис. 2) систематизированы тенденции роботизации процессов проектирования, монтажа инженерных систем в строительстве.

Рис. 2. Выделение ключевых тенденций роботизации (составлено автором на основе [3, 200-205; 4, с. 19-21])

Аддитивные технологии (рис. 3) качественно преобразуют подход к изготовлению компонентов инженерных систем. 3D-печать металлом дает возможность создавать топологически оптимизированные детали различной геометрии, недостижимой при традиционных

методах производства. В результате достигается множество полезных эффектов, связанных, к примеру, с результативностью теплообменников, снижением гидравлических потерь в трубопроводных системах, оптимизацией воздухораспределения в вентиляции.

Рис. 3. Варианты использования аддитивных технологий (составлено автором на основе [7, с. 92-95; 10, 46-50])

В свою очередь, алгоритмы машинного обучения (в частности, подразумеваются глубокие нейронные сети) демонстрируют впечатляющие результаты в предиктивной аналитике состояния инженерного оборудования. Модели, которые обучены на больших массивах эксплуатационных данных, с высокой точностью прогнозируют отказы, оптимизируют режимы функционирования, снижают энергопотребление.

Внедрение мультиагентных систем управления, где каждый компонент инфраструктуры представлен автономным программным агентом, помогает реализовать децентрализованные стратегии оптимизации, значительно превосходящие традиционные централизованные схемы по адаптивности, отказоустойчивости.

К примеру, в экспериментальном офисном здании «ЭкоСмарт» (Стокгольм) внедрена мультиагентная система управления микроклиматом. Каждое помещение, оснащенное комплексом сенсоров, представлено отдельным программным агентом, который «договаривается» с агентами соседних помещений и

центральных пунктов об оптимальных параметрах работы. Подобный подход позволил снизить энергопотребление на кондиционирование при одновременном повышении уровня комфорта пользователей.

Хотя квантовые компьютеры пока еще не достигли уровня практического применения, их потенциал в решении сложных оптимизационных задач, характерных для проектирования инженерных систем, уже очевиден. Соответствующие алгоритмы (к примеру, имеются в виду квантовый отжиг) качественно трансформируют процессы балансировки сетей, расчёта энергетических характеристик зданий.

Ниже в таблице представлен авторский взгляд на достоинства и ограничения различных методов автоматизации процессов проектирования и монтажа инженерных систем на строительных объектах. Каждый из них оценивается с позиции его результативности, применимости, возможных барьеров, которые возникают при их внедрении в современных условиях хозяйствования.

Таблица

Характеристика различных методов автоматизации (составлено автором)

Метод	Достоинства	Ограничения
ВIM	Полная интеграция всех этапов проектирования, монтажа. Снижение ошибок, улучшение коммуникации между участниками проекта.	Требует высокой квалификации персонала. Большие первоначальные расходы на внедрение.
CAD-системы (автоматизированное проектирование)	Ускорение разработки проектных чертежей, повышение точности расчетов.	Ограниченная интеграция с прочими системами, не решает проблемы на стадии монтажа.
Генеративный дизайн	Автоматическое создание оптимальных решений. Экономия времени, ресурсной базы.	Необходимость мощного вычислительного оборудования. Ограничения в креативных решениях.
3D-печать строительных элементов	Точность, минимизация отходов. Возможность создания сложных форм.	Ограничения в размерах печатных объектов. Зависимость от доступных материалов.
Роботизированные монтажные системы	Высокие точность, скорость выполнения операций, уменьшение человеческого фактора.	Дорогое оборудование; сложность настройки, обслуживания.

В таблице наглядно показано, что каждый из методов автоматизации проектирования и монтажа инженерных систем обладает рядом достоинств, среди которых наибольшее внимание заслуживают следующие характеристики: повышение точности, ускорение выполнения

работ, снижение количества ошибок, минимизация отходов.

Вместе с тем все методические подходы обладают ограничениями, которые сопряжены с высокими затратами на внедрение, необходимостью обучения персонала, явной

зависимостью от технических возможностей оборудования.

Выводы

Автоматизация процессов проектирования и монтажа инженерных систем – это не просто технологический тренд, отчетливо проявляющийся в нынешних условиях, но и фундаментальный сдвиг парадигмы в строительной отрасли. Интеграция передовых digital-технологий трансформирует все аспекты создания, а также эксплуатации инфраструктуры, открывая путь к принципиально новому уровню эффективности, надёжности, экологичности зданий и сооружений.

Невзирая на существующие ограничения, автоматизация процессов в рассматриваемой сфере характеризуется большим потенциалом для повышения результативности строительных процессов. Выбор того или иного метода должен базироваться на специфике проекта, доступных ресурсах, а также на уровне подготовки персонала. Внедрение описанных в статье разработок требует детального анализа, долгосрочного планирования, чтобы обеспечить наибольшую отдачу от финансовых вложений и повысить общую производительность.

Литература

1. Атаева А.С. Превращение дизайна: генеративный искусственный интеллект и будущее инженерии / А.С. Атаева, Б.О. Байрамов, Ш.А. Оразнобатова // Вестник науки. – 2024. – Т. 4. – № 5 (74). – С. 1342-1345.
2. Батраков В.П. Программные продукты, предназначенные для автоматизации строительных предприятий / В.П. Батраков // Научно-исследовательский центр «Technical Innovations». – 2023. – № 13. – С. 32-36.
3. Дикань И.Д. Автоматизация строительных операций с помощью робототехники / И.Д. Дикань // Научно-исследовательский Центр «Science Discovery». – 2023. – № 15. – С. 200-205.
4. Завьялов И.В. Робототехника и автоматизация в строительстве / И.В. Завьялов // Общественное и социальная психология. – 2023. – № 10-4 (53). – С. 19-21.
5. Каграманян А.Г. Генеративный дизайн наружных инженерных сетей / А.Г. Каграманян // Наука и бизнес: пути развития. – 2020. – № 8 (110). – С. 66-68.
6. Орел М.О. Внедрение и интеграция BIM-технологий в строительстве / М.О. Орел, В.И. Пахолько // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2023. – № 4. – С. 110-113.
7. Постовой А.А. Развитие 3D-печати в строительстве / А.А. Постовой // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 104-13. – С. 92-95.
8. Санталова М.С. Автоматизация проектных работ в строительной компании в условиях цифровизации / М.С. Санталова, И.В. Соклакова, В.В. Горлов, Ю.А. Муза // Экономические системы. – 2021. – Т. 14. – № 2. – С. 51-57.
9. Скрипкина А.А. Автоматизация строительства с использованием информационных технологий / А.А. Скрипкина, А.С. Тимофеева, А.А. Афанасьева, И.Л. Ципурский // Научный формат. – 2019. – № 2 (2). – С. 177-182.
10. Фулина А.В. Направление развития технологии 3D-печати для строительства / А.В. Фулина // Научно-исследовательский центр «Technical Innovations». – 2023. – № 13. – С. 46-50.

CHAYKIN Alexander

CEO, Founder, LLC Sanline, Russia, St. Petersburg

AUTOMATION OF ENGINEERING SYSTEMS DESIGN AND INSTALLATION PROCESSES AT CONSTRUCTION SITES

Abstract. *The rapid development of the construction industry, combined with the increasing complexity of engineering systems of modern buildings, require the latest approaches to their design and installation. It is very important to take into account the potential of automating these processes using advanced digital technologies. The purpose of the work is to analyze and systematize the key aspects of the integration of artificial intelligence, robotic systems, additive manufacturing, "digital twins", etc. into the construction industry.*

In the course of writing the article, contradictions were revealed between the capabilities, functionality of automation and existing regulatory constraints; between the need to introduce innovative technologies and the conservatism of the industry in question. Special attention is paid to the problem of maintaining human control over critical aspects of design.

The results of the study demonstrate that the integrated application of automated solutions can significantly increase the effectiveness, accuracy, and environmental friendliness of projects implemented. Algorithmic design, generative design, and other tools help optimize engineering systems, and robotic installation makes it possible to reduce installation time while increasing accuracy.

The development of new standards and regulations is also being updated, which will take into account the specifics of automated processes in construction. The results obtained are of interest to design engineers, automation specialists, company executives, and developers of construction technologies seeking innovative industry development.

Keywords: *process automation, additive manufacturing, algorithmic design, generative design, engineering systems, artificial intelligence, installation of engineering systems, robotization of construction, "digital twins".*